

ДВУМЕРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО ОДНОЙ КООРДИНАТЕ

TWO-DIMENSIONAL TEMPERATURE FIELD IN A RECTANGULAR PLATE WITH A LINEAR CHANGE IN THERMAL CONDUCTIVITY ALONG ONE COORDINATE

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,
associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа посвящена вопросам стационарного теплопереноса в прямоугольной пластине. Рассмотрен случай с линейным изменением теплопроводности по одной координате с заданными граничными условиями второго и третьего рода. При этом задаётся закон изменения теплопроводности по одной из координат. Решение находилось с помощью разложения в функциональный ряд. Также в работе был рассмотрен частный случай, когда отсутствует подвод тепла. Частный случай был интерпретирован физически. Частный случай привёл поставленную задачу к задаче с граничными условиями третьего рода, что говорит о достоверности полученных результатов.

The work is devoted to the issues of stationary heat transfer in a rectangular plate. The case with a linear change in thermal conductivity along one coordinate with given boundary conditions of the second and third kind is considered. In this case, the law of change of thermal conductivity along one of the coordinates is set. The solution was found by decomposition into a functional series. The paper also considered a special case when there is no heat supply. The special case was interpreted physically. A special case led the problem to a problem with boundary conditions of the third kind, which indicates the reliability of the results obtained.

Ключевые слова: *прямоугольная пластина, стационарная теплопроводность, температурное поле, ряд Фурье, метод разделения переменных, функции Бесселя.*

Key words: *rectangular plate, stationary thermal conductivity, temperature field, Fourier series, method of separation of variables, Bessel functions.*

Повышение эффективности теплообменных аппаратов тесно связано с интенсификацией процессов теплообмена. Этому посвящено множество работ [1-5]. При этом отдельно можно выделить двумерные задачи теплопроводности [6-8]. Подобные задачи обычно возникают при описании процессов теплопередачи в тонких пластинах. При этом существуют различные методы решения подобных задач. Для их решения существуют аналитические методы, однако решение некоторых неоднородных и нелинейных задач тепло-

проводности получить аналитическими методами не представляется возможным. Решение такого рода задач проводится с использованием численных методов [9-17].

В работе рассмотрен случай с линейным изменением теплопроводности по одной координате с заданными граничными условиями второго и третьего рода. Рассмотрим однородную пластину с заданными размерами (рис. 1).

Рис. 1. Прямоугольная пластина с заданными граничными условиями.

В случае изменения теплопроводности по одной из координат уравнение теплопроводности имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \tag{1}$$

При этом нелинейное уравнение (1) должно удовлетворять следующим граничным условиям: на двух противоположных концах теплообмен отсутствует:

$$\frac{\partial T(x,0)}{\partial y} = 0 \tag{2}$$

$$\frac{\partial T(x,b)}{\partial y} = 0 \tag{3}$$

На остальных концах теплообмен осуществляется за счёт конвекции, подчиняющегося закону Ньютона и к ним ещё подводится тепло, которое является функцией от координаты y :

$$-\lambda \frac{\partial T(0,y)}{\partial x} + \alpha_1 T(0,y) = q_1(y) \tag{4}$$

$$-\lambda \frac{\partial T(a,y)}{\partial x} + \alpha_2 T(a,y) = q_2(y) \tag{5}$$

где α_1 и α_2 – заданные коэффициенты теплоотдачи, q_1 и q_2 – плотности тепловых потоков.

Пусть коэффициент теплопроводности λ линейно зависит от координаты x следующим образом:

$$\lambda = \lambda_0 + \lambda_1 x \tag{6}$$

Тогда функциональную зависимость теплопроводности можно представить в виде:

$$\lambda = \lambda_1 \rho \tag{7}$$

В этом случае уравнение теплопроводности (2) переписывается следующим образом:

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial T}{\partial \rho} \right) + \rho \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \tag{8}$$

а граничные условия (4, 5) примут следующий вид:

$$-\lambda_1 x_0 \frac{\partial T(x_0, y)}{\partial \rho} + \alpha_1 T(x_0, y) = q_1(y) \tag{9}$$

$$-\lambda_1 (x_0 + a) \frac{\partial T(x_0 + a, y)}{\partial x} + \alpha_2 T(x_0 + a, y) = q_2(y) \tag{10}$$

Решение поставленной задачи будем искать в виде функционального ряда [18]:

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(\rho) \cos \frac{n\pi y}{b} \tag{11}$$

Подставим это решение в уравнение (8). После разделения переменных получим следующее выражение:

$$\frac{d^2 T_n}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dT_n}{d\rho} - \frac{n^2 \pi^2}{b^2} T_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots, \infty \tag{12}$$

Его решением является [19]:

$$T_n = A_n I_0 \left(\frac{n\pi\rho}{b} \right) + B_n K_0 \left(\frac{n\pi\rho}{b} \right), n = 0, 1, 2, \dots, \infty, \tag{13}$$

где $I_0 \left(\frac{n\pi\rho}{b} \right)$ и $K_0 \left(\frac{n\pi\rho}{b} \right)$ – модифицированные функции Бесселя нулевого порядка [20-22].

При $n = 0$ уравнение (11) примет вид:

$$\frac{d^2 T}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dT}{d\rho} = 0 \tag{14}$$

Его решением является:

$$T_0 = A_0 + B_0 \ln \rho \tag{15}$$

Для получения граничных условий разложим функции $q_1(y)$ и $q_2(y)$ в ряд Фурье:

$$q_1(y) = \sum_{n=0}^{\infty} q_{1n} \cos \frac{n\pi y}{b} \tag{16}$$

$$q_2(y) = \sum_{n=0}^{\infty} q_{2n} \cos \frac{n\pi y}{b} \tag{17}$$

Коэффициенты A_0 и B_0 находятся из решения системы уравнений:

$$-\lambda_1 B_0 + \alpha_1 (A_0 + B_0 \ln x_0) = q_{10} \tag{18}$$

$$-\lambda_1 B_0 + \alpha_2 [A_0 + B_0 \ln(x_0 + a)] = q_{20}, \tag{19}$$

откуда:

$$A_0 = \frac{\left[\alpha_2 \ln(x_0 + a) - \lambda_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right] q_{10} + (\lambda_1 - \alpha_1 \ln x_0) q_{20}}{\alpha_1 \alpha_2 \ln \left(1 + \frac{a}{x_0} \right)} \tag{20}$$

$$B_0 = \frac{\alpha_1 q_{20} - \alpha_2 q_{10}}{\alpha_1 \alpha_2 \ln \left(1 + \frac{a}{x_0} \right)} \tag{21}$$

Для определения неизвестных коэффициентов A_n и B_n необходимо решить систему уравнений по формулам Крамера.

Рассмотрим частный случай, когда нет подвода теплоты, тогда:

$$T = 0 \tag{23}$$

В этом случае температура пластины равна нулю. Что и следовало ожидать.

Таким образом, в настоящей работе была решена задача по нахождению температурного поля в прямоугольной пластине с заданным линейным изменением теплопроводности по одной из координат при адиабатически изолированных противоположных границах и при заданных граничных условиях третьего рода на двух других.

Достоверность результатов подтверждается тем, что один из частных случаев приводит поставленную задачу к задаче с граничными условиями третьего рода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд. 2018. 1072 с.
2. Мищенко А.В. Стационарное температурное поле в многослойных стержнях с разрывами ширины сечения // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. № 1 (124). С. 12-21.
3. Yankovskii A.P. Refined modeling of flexural deformation of layered plates with a regular structure made from nonlinear hereditary materials // Mechanics of Composite Materials. 2018. Vol. 53. No. 6. Pp. 705-724. DOI: 10.1007/s11029-018-9697-9.
4. Геренштейн А.В., Бездетнов А.Л. Температурное поле неоднородного стержня // Сервис технических систем – основа безопасного функционирования машин и оборудования предприятий АПК: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Института агроинженерии, Челябинск, 15-17 февраля 2018. Троицк: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2018. С. 102-108.
5. Геренштейн А.В., Машрабов Н., Королькова Л.И., Геренштейн Е.А. Дифференциально-разностный метод для третьей смешанной задачи одномерной теплопроводности с непостоянными коэффициентами // Актуальные вопросы агроинженерных наук в сфере технического сервиса машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности: теория и практика. Материалы национальной научной конференции Института агроинженерии. Под редакцией С.А. Гриценко. 2020. С. 82-91.
6. Мищенко А.В. Моделирование двумерных температурных полей в структурно-неоднородных стержнях с разрывными геометрическими параметрами // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2018. № 1 (709). С. 5-15. DOI: 10.32683/0556-1052-2018-709-1-5-15.
7. Шит М.Л., Пацюк В.И., Журавлев А.А., Бурчу В.И., Тимченко Д.В. Управление теплообменным аппаратом с переменной площадью поверхности теплообмена // Проблемы региональной энергетики. 2019. №1 (39). С.90-101.
8. Иванов Д.Ю. Уточнение коллокационного метода граничных элементов вблизи границы области в случае двумерных задач нестационарной теплопроводности с граничными условиями второго и третьего рода // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 57. С. 5-25. DOI: 10.17223/19988621/57/1.
9. Метод дополнительных искомым функций в задачах теплопроводности с переменными физическими свойствами среды / Е.В. Котова, А.В. Еремин, В.А. Кудинов и др. // Вестник ИГЭУ. 2019. Вып. 2. С. 59-70.
10. Nolasco, C., Jacome, N.J., Hurtado-Lugo, N.A. Solution by numerical methods of the heat equation in engineering applications. A case of study: Cooling without the use of electricity // Journal of Physics: Conference Series. 2019. V. 1388: 012034. 7 p. DOI: 10.1088/1742-6596/1388/1/012034.
11. Zhang Y., Zhang X., Li M. et al. Research on heat transfer enhancement and flow characteristic of heat exchange surface in cosine style runner // Heat and Mass Transfer, 2019. No. 55, pp. 3117-3131. DOI: 10.1007/s00231-019-02647-5.
12. Садыков А.В. Расчет двумерного температурного поля в цилиндрической камере // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 24-34.
13. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С 74-79.
14. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40-45.
15. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos. 2022. Т. 7. № 9 (71). С. 36-41.
16. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8-12.
17. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в прямоугольной пластине при граничных условиях первого рода // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 3-7.

18. Канарейкин А.И. Стационарное температурное поле в прямоугольной пластине с переменной теплопроводностью по одной координате // Вестник Международной академии холода. 2023. № 1. С 99-104.

19. Канарейкин А.И. Стационарное температурное поле в прямоугольной пластине с линейным изменением теплопроводности по одной координате // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 1. С. 6-11.

20. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и её приложений. М.: Ленанд. 2018. 1072 с.

21. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение. 1977. 199 с.

22. Канарейкин А. И. Применение математического аппарата Берса к решению задачи теплопроводности // В сборнике: Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Сер. "Естественные науки" Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. 2018. С. 175-178.

© Канарейкин А. И., 2023.